

Др Иван Илић,*
Ванредни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу
Димитрије Андрејић,**
Сарадник у настави,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 343.1(497.11)(094.5)

DOI: 10.5281/zenodo.19628829

НОВИ-СТАРИ ЗАКОНИК О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ЗА НОВО ДОБА

Аутори као предмет овог рада одређују критичку анализу предложених измена и допуна Законика о кривичном поступку Републике Србије, са посебним освртом на концептуални правац ових промена, који битно одређује и идеолошку позицију кривичног процесног права и кривичног поступка у Републици Србији. Аутори полазе од тезе да предложене новеле процесног кодекса представљају својеврсну „ренесансу” традиционалних института континенталног европског права, насупрот деценијском експериментисању са елементима англосаксонског, адверзијалног модела. У раду се истражује у којој мери предложена решења редефинишу равнотежу између ефикасности поступка и императива утврђивања материјалне истине. Посебна пажња посвећена је анализи оних института који су уведени реформом из 2011. године и начину на који се они сада прилагођавају домаћем правном наслеђу. Аутори настоје да одговоре на питање да ли се Србија коначно дистанцира од „хибридног” процесног модела који је често изазивао конфузију у судској пракси, те да ли се предложеним изменама јача процесни положај суда као активног нужног контролора законитости и правичности кривичног поступка. Кроз упоредноправну и догматску анализу, рад указује на кључне чиниоце правичности поступка, укључујући питање начела контрадикторности, положаја окривљеног и улогу јавног тужиоца. Коначно, интенција аутора јесте указивање на то да предложене новеле не представљају само техничку корекцију текста Законика о кривичном поступку, већ

* ivan@prafak.ni.ac.rs

**dimitrije@prafak.ni.ac.rs

концептуално престојавање ка моделу који је компатибилнији са српском правном културом и европским стандардима заштите људских права, уз задржавање само оних англосаксонских института који су се у пракси показали као функционални.

Кључне речи: ЗКП, кривични поступак, реформа, кривично законодавство.

Ivan Ilić, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Niš

Dimitrije Andrejić, LL.M.,
Teaching Associate,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

The New-Old Criminal Procedure Code for a New Era

The subject matter of this paper is a critical analysis of the proposed amendments and supplements to the Criminal Procedure Code of the Republic of Serbia, with particular emphasis on the conceptual direction of these changes which substantially determines the ideological positioning of criminal procedural law and criminal proceedings in the Republic of Serbia. The authors proceed from the thesis that the proposed novelties represent a form of “renaissance” of traditional institutions of European-continental law, as opposed to the decades-long experimentation with elements of the Anglo-Saxon (adversarial) model. The paper examines the extent to which the proposed solutions redefine the balance between procedural efficiency and the imperative of establishing the material truth. In particular, the analysis focuses on those institutions introduced by the 2011 reform and the manner in which they are now being adapted to the domestic legal heritage. The authors address the question of whether Serbia is finally distancing itself from the “hybrid” procedural model that has often caused confusion in judicial practice, and whether the proposed amendments strengthen the procedural position of the court as an active and indispensable guardian of legality and fairness in criminal proceedings. Through a comparative and doctrinal analysis, the paper identifies the key determinants of procedural fairness, including the principle of adversariality, the position of the accused, and the role of the public prosecutor. Finally, the authors aim to demonstrate that the proposed novelties do not merely constitute a technical revision of the text of the Criminal Procedure Code but rather a conceptual realignment toward a model more compatible with Serbian legal culture and European human rights standards, while retaining only those Anglo-Saxon institutions that have proven functional in practice.

Keywords: Criminal Procedure Code (CPC), criminal proceedings, reform, criminal legislation.